

SHRYODINGER OPERATORIGA MOS SPEKTRAL YOYILMALARNING YAQINLASHISH SHARTLARI HAQIDA

Abdurashidova Malikabonu Umid qizi¹, Buvayev Qaxromon Toshboltayevich²

¹magistrant, O'zMU, ²dotsent, O'zMU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333400>

Annotatsiya. Mazkur ishda Shryodinger operatori uchun Sobolev sinfida spektral yoyilmalarning tekis yaqinlashishini etarli shartlari olingan.

Kalit so'zlar: Shryodinger operatori, spektral yoyilma, Sobolev sinfi, tekis yaqinlashish.

Аннотация. В настоящей работе для оператора Шрёдингера установлены наилучшие условия равномерной сходимости спектральных разложений в класса Соболева.

Ключевые слова: Оператор Шрёдингера, спектральный разложения, класс Соболева, равномерный сходимостью.

Annotation. In this paper, unimprovable conditions for uniform convergence of spectral decompositions in the Sobolev class are established for the Schrödinger operator.

Keywords: Schrödinger operator, spectral decomposition, Sobolev class, uniform convergence.

Aniqlanish sohasi $C_0^\infty(\Omega)$ bo'lgan $L = -\Delta + q(x)$ operatorini qaraylik, bu yerda $\Omega - R^3$ Evklid fazosining ihtiyoriy sohasi, $\Delta = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$ – Laplas operatori, $q(x) \in C^\infty(\Omega)$.

A orqali L operatorining $L_2(\Omega)$ dagi biror o'z-o'ziga qo'shma kengaytmasini belgilaymiz. Faraz qilaylik, quyidagi

$$Lu_n(x) = \lambda_n u_n(x) \quad (1)$$

tenglikni qanoatlantiruvchi $L_2(\Omega)$ da ortonormalangan $\{u_n(x)\}$ silliq funksiyalar sinfi va ushbu $\lambda_n \geq \mu$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi $\{\lambda_n\}$ sonlar ketma-ketligi mavjud bo'lsin. U holda λ_n A operatorining xos qiymatlari, $u_n(x)$ esa xos funksiyalari ekanligini osongina ko'rsatish mumkin. Bu holda A operatorining spektral funksiyasi quyidagi

$$\theta(x, y, \lambda) = \sum_{\lambda_n < \lambda} u_n(x) u_n(y)$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Ihtiyoriy $f(x) \in L_2(\Omega)$ funksiyaning spektral yoyilmasi ushbu

$$E_\lambda f(x) = \sum_{\lambda_n < \lambda} f_n u_n(x) \quad (2)$$

ko'rinishida bo'ladi, bu yerda $f_n = (f, u_n)$. Spektral yoyilmaning s – tartibli Riss o'rtachasi esa quyidagi

$$E_\lambda^s f(x) = \int_0^\lambda \left(1 - \frac{t}{\lambda}\right)^s dE_t f \quad (3)$$

tenglik bilan aniqlanadi.

Mazkur ishda Sobolev sinfi $W_p^l(\Omega)$ da yotuvchi $f(x)$ funksiyaning spektral yoyilmasi $E_\lambda^s f$ va uning Riss o'rtachasi $E_\lambda^s f$ larni tekis yaqinlashish shartlari o'rganiladi. Ω sohasida aniqlangan $f(x)$ funksiya hamda $l > 0$ butun va $p \geq 1$ sonlari uchun quyidagi

$$\|f\|_{W_p^l(\Omega)} = \|f\|_{L_p(\Omega)} + \sum_{|\alpha|=l} \|\partial^\alpha f(x)\|_{L_p(\Omega)}$$

norma chekli bo'lsa, u holda bu funksiya Sobolev sinfiga tegishli deyiladi. Bu yerda

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \text{ multiindeks, } |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \partial^\alpha f(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f(x)}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \partial x_3^{\alpha_3}}.$$

$W_p^0(\Omega)$ orqali $W_p^l(\Omega)$ yotuvchi va $\bar{\Omega} = \Omega + \partial\Omega$ da kompakt tashuvchiga ega bo'lgan funksiyalar sinfini belgilaymiz.

Ihtiyoriy $K \subset \Omega$ kompaktda $p \geq 1, s \geq 0$ va $l > 0$ sonlari uchun $E_\lambda^s f(x)$ ning $f(x) \in W_p^l(\Omega)$ funksiyaga tekis yaqinlashishini yetarli shartlari quyidagi

$$l + s \geq 1, \quad pl > 3 \quad (4)$$

tengsizliklar hisoblanadi.

Bu shartlar birinchi bo'lib (nafaqat 3 o'lchovli, ihtiyoriy o'lchovli fazo uchun) $s = 0$ da V.A. Il'inning [1] ishida, $s \geq 0$ hol uchun esa Sh.A. Alimov va V.A. Il'inlarning [2] ishida o'rnatilgan. Eslatib o'tish joizki, $E_\lambda^s f(x)$ ni tekis yaqinlashishini ta'minlovchi (4) shartlar nafaqat Sobolev sinfi uchun, balki undanda kengroq bo'lgan Nikolskiy sinfi $H_p^l(\Omega)$ uchun ham o'rganilgan, bu holda $l > 0$ son istalgan qiymatlarni qabul qiladi (butun bo'lishi shart emas).

Bundan tashqari, V.A. Il'in [2] ishida tekis yaqinlashishning (4) sharti yetarli ekanligini ham isbotlagan. Aynan, agar $l + s < 1$ bo'lsa, u holda Ω da barcha l tartibligacha (l tartibini ham o'z ichiga oladi) xususiy hosilalari uzluksiz bo'lgan funksiya mavjudki, qaysiki Riss o'rtachasi $E_\lambda^s f(x)$ biror nuqtada chegaralanmagan bo'ladi. $pl > 3$ shartga kelsak, u holda bu tengsizlikka qarama-qarshi bo'lgan $pl \leq 3$ tengsizlikni bajarilishi chegaralanmagan $f(x) \in W_p^l(\Omega)$ funksiyani mavjud bo'lishliligiga sabab bo'ladi, vaholanki Riss o'rtachasi bu funksiyaga tekis yaqinlashmaydi, chunki yoyiluvchi funksiya uzluksiz hisoblanmaydi.

$pl = 3$ holi (nafaqat 3 o'lchovli, ihtiyoriy o'lchovli fazo uchun) qo'shimcha ravishda yoyiluvchi funksiyaning uzluksiz bo'lishliligini talab qilgan holda Laplas operatori uchun birinchi bo'lib Sh.A. Alimovning [3] ishida o'rganilgan. Bu ishda $E_\lambda^s f(x)$ ni uzluksiz finit $f(x) \in W_p^l(\Omega)$ funksiyaga tekis yaqinlashishini $l > 0$ butun va $p \geq 1, s \geq 0$ sonlari uchun quyidagi $l + s > 1, pl = 3$ shartlar olingan. Bundan tashqari, Sh.A. Alimovning [3] ishida $l + s > 1$ shartni muhim hisoblanishi isbotlangan. Aynan, agar ushbu $l + s = 1, pl = 3$ tengliklar bajarilsa, u holda uzluksiz shunday $f(x) \in W_p^l(\Omega)$ funksiya mavjudki, $E_\lambda^s f(x)$ biror $x_0 \in \Omega$ nuqtada chegaralanmagan bo'ladi. Xuddi shunday natija Nikolskiy sinfi uchun N.N. Kozlovaning [4] ishida o'rganilgan.

Mazkur ishda yuqorida keltirilgan shartlarni Shryodinger operatori uchun ham o'rinli bo'lishliligi o'rganiladi, aniqrog'i quyidagi teoremlar isbotlanadi:

1-teorema. $D - \Omega$ sohaning ihtiyoriy qism sohasi bo'lsin. $s \geq 0, p \geq 1$ va butun $l > 0$ sonlari ushbu

$$l + s > 1, \quad pl = 3 \quad (5)$$

munosabatlar orqali bog'langan bo'lsin. U holda D sohada uzluksiz $f(x) \in \overset{0}{W}_p^l(\Omega)$ funksiyalar uchun quyidagi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} E_\lambda^s f(x) = f(x)$$

tenglik har bir $K \subset D$ kompaktda tekis bajariladi.

Bu yerda $l + s > 1$ shart muhim hisoblanadi. Agar bu shartni $l + s = 1$ tenglikka almashtirsak, u holda yuqorida qo'yilgan savolni javobi to'g'ri bo'lmaydi. Aynan quyidagi xulosa o'rinli bo'ladi.

2-teorema. $x_0 - \Omega$ sohadagi ihtiyoriy nuqta bo'lsin. $s \geq 0, p \geq 1$ va butun $l > 0$ sonlari ushbu

$$l + s = 1, \quad pl = 3 \quad (6)$$

tengliklar bilan bog'langan bo'lsin. U holda Ω sohada uzluksiz bo'lgan shunday $f \in \overset{0}{W}_p^l(\Omega)$ funksiya topiladiki, quyidagi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} E_\lambda^s f(x_0) = +\infty$$

munosabat o'rinli bo'ladi.

1-teoremani isboti. [3] ishda Laplas operatori uchun o'rta qiymat haqidagi teoremadan foydalanib, spektral yoyilmaning Riss o'rtachasi $E_\lambda^s f(x)$ ni bosh qismi ajratib olingan. Bu yerda ham aynan o'sha ishdagi usuldan foydalanib, $E_\lambda^s f(x)$ ni bosh qismi ajratib olinadi. Faqat bunda biz Shryodinger operatori uchun o'rta qiymat haqidagi teoremadan foydalanamiz [5, 230 bet]. Hamda quyidagi xulosaga ega bo'lamiz:

1-lemma. (5) munosabatlar o'rinli bo'lsin. U holda $\bar{D} = D + \partial D$ sohada uzluksiz bo'lgan ihtiyoriy $f \in \overset{0}{W}_p^l(\Omega)$ funksiya uchun, quyidagi

$$|E_\lambda^s f(x)| \leq c \left[\|f\|_{W_p^l(\Omega)} + \|f\|_{C(\bar{D})} \right] \quad (7)$$

tengsizlik har bir $K \subset D$ kompaktda tekis bajariladi.

1-teoremani isboti endi bevosita (7) baho yordamida kelib chiqadi. Buning uchun yopilmasi D da kompakt bo'lgan ihtiyoriy $D_1 \subset D$ sohani tayinlaymiz hamda $C_0^\infty(\Omega)$ da ushbu

$$\|f\|_* = \|f\|_{W_p^l(\Omega)} + \|f\|_{C(\bar{D})}$$

normani kiritamiz.

$C_0^\infty(\Omega)$ ni kiritilgan noma bo'yicha to'ldirib, \bar{D}_1 da uzluksiz va $\overset{0}{W}_p^l(\Omega)$ dagi barcha funksiyalarni o'z ichiga olgan B_* banax fazosini hosil qilamiz. Ma'lumki $C_0^\infty(\Omega)$ dagi funksiyalarning spektral yoyilmasi har bir $K \subset D$ kompaktda tekis yaqinlashadi, u holda (7) bahodan B_* dagi funksiyalarning yoyilmasini Riss o'rtachasi har bir $K \subset D_1$ kompaktda tekis yaqinlashishi kelib chiqadi. Ravshanki, bu 1-teorema xulosasiga ekvivalentdir. 1-teorema isbotlandi. ■

2-teoremani isboti. $x_0 \in \Omega$ nuqtani tayinlaymiz va R orqali Ω sohada to'raligicha yotuvchi $\{|x - x_0| \leq R\}$ sharni radiusini belgilaymiz. $f(x)$ funksiyani ushbu $f(x) = F(|x - x_0|)$ ko'rinishida qidiramiz, bu yerda $F(r) - r > 0$ yarim to'g'ri chiziqda l marta uzluksiz hosilaga ega va $r \geq R$ da 0 ga teng bo'lgan funksiya.

[3] ishdagi usuldan foydalanib, bu hol uchun quyidagi

$$E_\lambda^s f(x_0) = \int_0^R T(rt) D_l S_r f(x_0) \frac{dr}{r} + O(1) \|f\|_{W_2^l(\Omega)}, \quad (8)$$

tenglikni olish mumkin, bu yerda $T(z) = \sqrt{z} J_\mu(z)$, $J_\mu(z) - \mu$ tartibli Bessel funksiyasi,

$$D_l S_r f = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \int_0^\infty (r\sqrt{\mu})^{l-\frac{1}{2}} J_{\frac{1}{2}-l}(r\sqrt{\mu}) dE_\mu f.$$

Bizning maqsad, $F(r)$ ni shunday tarzda tanlashimiz kerakki, (8) tenglikning o'ng tomonidagi integral λ bo'yicha chegaralanmagan bo'lishligini isbotlashdan iborat.

Ushbu

$$\int_0^R \omega(r) \frac{dr}{r} = +\infty, \quad \int_0^R \omega^p(r) \frac{dr}{r} < \infty, \quad (9)$$

shartni qanoatlantiruvchi hamda $r \geq 0$ da monoton o'suvchi va uzluksiz ixtiyoriy $\omega(r)$ funksiyani tayinlaymiz.

Bunday tanlash o'rinli, chunki (6) tenglikdan $p > 1$ (xattoki $p > 2$) ekanligi kelib chiqadi.

2-lemma. $T(z) = \sqrt{z} J_\mu(z)$, bu yerda $\mu > -\frac{1}{2}$ bo'lsin, hamda $\omega(r)$ funksiya (9) shartlardan birinchisini qanoatlantirsin. U holda $\|h\|_C \leq 1$ bo'lgan shunday $h(r) \in C[0, R]$ funksiya mavjudki, quyidagi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^R T(rt) h(r) \omega(r) \frac{dr}{r} = +\infty \quad (10)$$

munosabat o'rinli bo'ladi.

Isbot. $C[0, R]$ da chizikli uzluksiz funkcionallar oilasini kiritamiz:

$$F_\lambda h = \int_0^R T(rt) h(r) \omega(r) \frac{dr}{r}. \quad (11)$$

Tushinarliki, F_λ ning normasi quyidagiga teng:

$$\|F_\lambda\| = \int_0^R \|T(rt)\| \omega(r) \frac{dr}{r}.$$

Bessel funksiyasini asimptotikasidan, ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun quyidagi

$$\|F_\lambda\| = c \int_0^R |\cos(rt + \psi)| \omega(r) \frac{dr}{r} + O_\varepsilon\left(\frac{1}{t}\right),$$

munosabatni o'rinli ekanligi kelib chiqadi. Bundan o'z navbatida ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ son uchun, ushbu

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|F_\lambda\| \geq c \int_0^R \omega(r) \frac{dr}{r}$$

tengsizlik kelib chiqadi hamda (9) shartning birinchisiga ko'ra $\lambda \rightarrow \infty$ da $\|F_\lambda\| \rightarrow \infty$ ekanligi kelib chiqadi. O'z navbatida, Banax–Shteyngauz teoremasiga [6] ko'ra lemma shartlarini qanoatlantiruvchi uzluksiz $h(r)$ funksiya topiladi. 2–lemma isbotlandi. ■

Topilgan $h(r)$ funksiyaning $r > R$ dagi qiymatlarini $h(R)$ ga teng deb, butun $r \geq 0$ yarim to'g'ri chiziqda uzluksiz davom ettiramiz. [3] ishdagi 1.2–lemmaga ko'ra, ushbu

$$D_t g(r) = h(r)\omega(r) \quad (12)$$

tenglamani qanoatlantiruvchi $g(r)$ funksiya mavjud.

Endi $R_1 > R$ sonini shunday tayinlaymizki, qaysiki $\{|x - x_0| \leq R_1\}$ shar to'laligicha Ω sohada yotsin, hamda $\chi(r)$ orqali, $r \leq R$ da $\chi(r) = 1$ va $r \geq R_1$ da $\chi(r) = 0$ bo'lgan $C^\infty[0, \infty)$ dagi ixtiyoriy funksiyani belgilaymiz.

Nihoyat $F(r) = g(r)\chi(r)$ deb olamiz hamda $f(x) = F(|x - x_0|)$ funksiya 2-teoremaning barcha shartlarini qanoatlantirishini ko'rsatamiz.

1. [3] ishdagi (1.2) baho va 1.4-lemmadan $f(x)$ funksiyaning $W_p^1(\Omega)$ sinfiga tegishli ekanligi kelib chiqadi.

2. Yana [3] ishdagi (1.2) bahodan $k = 0$ da, agar $f(x_0) = 0$ bo'lsa, $f(x)$ funksiyaning Ω da uzluksiz ekanligi kelib chiqadi.

3. Quyidagi

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \overline{E}_\lambda^s f(x_0) = +\infty \quad (13)$$

munosabatni o'rinli ekanligini isbotlaymiz.

(6) shartdan $p > 2$ ekanligi kelib chiqadi, u holda $f \in W_2^1(\Omega)$, shuning uchun ham f funksiya uchun (8) ko'rinishidagi ifoda o'rinli. Bundan tashqari, x_0 nuqtada

$$S_r f(x_0) = F(r)$$

hamda $r \leq R$ da $F(r) = g(r)$, yana (12) ga ko'ra quyidagi tenglikka ega bo'lamiz:

$$D_t S_r f(x_0) = D_t F(r) = h(r)\omega(r).$$

U holda (8) tenglikning o'ng tomonidagi integral (10) integral bilan ustma–ust tushadi. Oxirgi integral 2-lemmaga ko'ra λ bo'yicha chegaralanmagan, bu esa (13) tenglikning bajarilishini anglatadi. Shunday qilib, 2-teorema isbotlandi. ■

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ильин В. А. О равномерной сходимости разложений по собственным функциям при суммировании в порядке возрастания собственных чисел// Докл. АН СССР, 1957, 114, №4, с. 698-701; 1957, 115, №4, с. 650-652.
2. Алимов Ш. А., Ильин В. А. О спектральных разложениях, отвечающих произвольному неотрицательному самосопряженному расширению оператора Лапласа// Докл. АН СССР, 1970, 193, №1, с. 9-12.

3. Алимов Ш. А. О разложимости непрерывных функций из классов Соболева по собственным функциям оператора Лапласа// Сиб. мат. журн., 1978, т.19, № 4, с.721-734.
4. Козлова Н. Н. О риссовской суммируемости непрерывных функций из классов Никольского// Дифф. уравнения, 1984, т.20, №1, с.46-56.
5. Титчмарш Э. Ч. Разложения по собственным функциям, связанные с дифференциальными уравнениями второго порядка, т.2.–М.:ИЛ, 1961.
6. Качмаж С., Штейнгауз Г. Теория ортогональных рядов, М., Физматгиз, 1958.